

SHAXS IJTIMOYIY-SIYOSIY DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O'RNI

Ulug'bek Shukurullaev

Mustaqil izlanuvchi

O'zbekiston Milliy Universiteti

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915387>

Ommaviy axborot vositalari qudratli kuchga aylanib, bugungi kunda ular bir vaqtning o'zida ham axborot maydoni, ham ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy minbar, shu bilan birga, insonga madaniy, badiiy-estetik oziq beradigan va hordiq chiqaradigan makon vazifasini bajarayotgan shaxs informatsion madaniyatini shakllantirish va kamol toptirish muhim vazifadir. Bu ijtimoiy, iqtisodiy vazifani amalga oshirish, birinchi navbatda, hozirgi zamon kishisidan yuqori darajadagi gumanitar ilmiy-texnikaviy bilimni, vatanga manfaatlariga sodiqlik saviyasini qobilyatni, dunyoqarashni va ijodkorlikni talab qiladi. Ilmiy, umumiy madaniy saviyani oshirib, informatsion madaniyatining g'oyat serqirra jihatlarini egallashni taqozo qiladi. "Jahon miqyosida voqealar shiddat bilan kechayotgan bir paytda zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan, Internetning beqiyos imkoniyatlaridan keng foydalanishga tayyor bo'lish matbuot, axborot va media tarmoqlari, jumladan, televideniya va radio sohasida xizmat qilishga o'zini bag'ishlagan, etuk mutaxassis bo'lishga ahd qilgan va bu sohada o'z kelajagini ko'rmoqchi bo'lgan ommaviy axborot vositalari xodimlarining faoliyat mezoniga aylanishi zarurligini barchamiz yaxshi anglaymiz".

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish zaruriyati jamiyat va davlatni demokratlashtirish va modernizasiyalash, axborot sohasini liberallashtirish hamda so'z va axborot erkinligini ta'minlash jarayonlariga kuchli ijobiy turtki berdi. Bu borada yurtimizda yangi rivojlanish bosqichida ulkan o'zgarishlar amalga oshirildi. Ammo shu bilan birga bu boradagi kamchiliklar ham ko'zga tashlanmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bizning navbatdagi kechiktirib bo'lmaydigan va istiqboldagi vazifamiz - "Elektron hukumat" tizimi samarali ishlashini ta'minlashdan iborat. Hozircha u to'liq hajmda ishlamayapti. Ayrim idoralar esa bu tizimga yoki ulanmagan, yoki ochiq aytadigan bo'lsak, uni nima qilishni ham bilmaydi".

Mamlakatimizda so'z va axborot erkinligini ta'minlash bo'yicha kompleks tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida media sohasi

jadal rivojlanishi, ayniqsa nodavlat OAVlar soni ko'payishi kuzatilmoqda. 2015-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston matbuot va axborot agentligida 1,4 mingga yaqin ommaviy axborot vositalari, jumladan, 970 ziyod bosma va 100 elektron nashr ro'yxatdan o'tgan. 1991-yildagi ko'rsatkich bilan taqqoslaganda, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan OAV soni 3,5 marta oshgan. 5,3 foizi bocma axborot vositalarining muassasalari nodavlat tashkilotlardir.

Ayni vaqtda matbuot, "noshirlik va axborot sohasida tegishli huquqiy asos yaratilgan bo'lib, 10 dan ortiq qonun va 30 dan ortiq qonunosti hujjati qabul qilingan. 1677 ta matbaa korxonasi, 118 ta nashriyot davlat ro'yxatiga olingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta'lim muassasalarida 200 ga yaqin axborot-resurs markazi tomonidan aholiga axborot-kutubxona xizmatlari hamda "Kitob olami", "Sharq ziyokori" va "O'zdavkitob savdo ta'minoti" majmualari tomonidan kitob savdosi xizmati ko'rsatish yo'lga qo'yilgan".

Prezident Sh.Mirziyoyev mamlakatda "2022-yilga kelib ommaviy axborot vositalari soni 2016-yilga nisbatan qariyb 30 foizga ortib, 1962 taga yetganini ta'kidlab, ayniqsa, xususiy media vositalari jamiyatda fikrlar xilma-xilligini ta'minlashda, tub islohotlarni amalga oshirishda, joylarda yo'l qo'yilayotgan kamchilik va muammolarni dadil ko'tarib chiqishda muhim omil bo'layotganini e'tirof etdi. Shuningdek, milliy axborot makonida internet nashrlarining soni so'nggi 6 yilda salkam ikki barobar ko'payib, 677 taga yetgani alohida ta'kidlandi".

Globalashuv xalqaro hucuciyatga ega jarayondir, shuningdek axborotlashuv ham xalqaro munosabatlar va manfaatlar bilan uzviy bog'liq. Jahonda yuz berayotgan bunday jiddiy o'zgarishlar jarayonida axborotlashtirishni ta'minlash zaruriyati har bir davlatdan xalqaro huquq va qoidalarga amal qilishni talab qiladi. "Bular har bir davlat o'zining o'z milliy manfaatlarining ustuvorligini saqlab qolgan holda mintaqaviy va xalqaro manfaatlar bilan uyg'unlikda hamkorlik olib borish o'ta muhim ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Bu zaruriyat, o'z navbatida davlatlardan xalqaro miqyosidagi axborot almashishi sohasida o'zaro ishonch va hurmat tamoyillariga asoslangan tashqi siyosat olib borishni talab qiladi". Shu o'rinda, xalqaro munosabatlarda, shuningdek axborot almashinuvida o'rinciz g'oyaviy muholiflikka yo'l qo'ymaslik g'oyat muhimdir. "Davlatlararo munosabatlar sohasida yagona g'oyaga amal qilishi lozim. Birgalikda tinch hayot kechirish, hamkorlikka intilish, davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, turli nuqtai

nazar va fikrlarga bardoshli bo'lish tamoyillarini o'zida aks ettirgan qonunlar ustvorlik kasb etishi darkor.

Globalashuvning xalqaro aloqalardagi o'rni beqiyos, uning turli mamlakatlarga ta'siri har xil darajada kechadi. "Ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarni tezlashtiruvchi, takomillashtiruvchi, kuch sifatida namoyon bo'lmoqda va savdo, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, ishlab chiqarishning tezlashuvi davlatlar, xalqaro tashkilotlar va shaxslararo aloqalarni yangi bosqichga olib chiqdi".

Ijtimoiy hayot, davlat va jamiyatning moddiy va ma'naviy sohalarini qamrab olgan. Ulardan iqtisodiy sohada ustvorlikni egallaydi. Ta'kidlash lozimki, "Iqtisodiy globalashuv birqancha yo'nalishlarga ega. Xalqaro savdo investitsiyalar, moliyaviy, texnologik globalashuv va xakazo. Ularning amalga oshirishda iqtisodiy erkinlashtirishning o'rni beqiyos". Informatsion madaniyatni shakllantirishning hozirgi bosqichi global axborot tarmoqlarining vujudga kelganligi bilan xarakterlanadi. Bu xalqaro axborotlar infrastrukturasi butun sayyorani o'rab olgan to'rni eslatadi. Xalqaro markazlashgan infrastruktura iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy, huquqiy, ijtimoiy ekologik sohalardagi faoliyatida namoyon bo'ladi. Shaxsning xalqaro infrastrukturadagi faoliyatini global informatsion madaniyatisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Mohiyatan axborot tarmog'i insonlar o'rtasidagi aloqalarning markaziy boshqaruv jarayonini amalga oshiradigan xalqaro muassasalar tizimidir va jahon miqyosida axborotlarni yig'adi va tarqatadi. Global axborotlar tarmog'i ikki xil vazifani bajaradi, Birinchidan, insonlar o'rtasidagi aloqalarni o'rganish hamda ma'naviy qadr-qimmatga, umuminsoniy qadriyatlarga ega bo'lgan axborotlarni to'plab, tizimga solib iste'molchilarga yetkazib berish. Ikkinchidan, bu vazifa axborot texnologiyalari vositalari tomonidan amalga oshiriladi. Hozirgi zamondagi sivilizatsiyali xos axborot texnologiyasining asosini global kompyuter tarmoqlari tashkil etadi va uning tarkibiga internet tizimi kiradi. Ular juda katta hajmdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy mazmundagi ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtiradi va raqamli televideniya, radio, gazeta va jurnallar, internet texnologiyalaridan foydalanish orqali yer yuzining barcha joylariga zudlik bilan yetkazib beradi. Shuning uchun ham global axborot texnologiyalarining informatsion madaniyatining shakllanishidagi o'rni juda muhim.

Jamiyatdagi mavjud ommaviy axborot vositalari shaxsni ijtimoiy, tafakkuri va dunyoqarashini shakllantirish, yuksaltirishda asosiy omil bo'lib obyektiv va sub'yektiv asoslarga ega. Uchinchidan, shaxs axborot madaniyati shakllanishi va evolyutsiyasi obyektiv sur'atda jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy negizida sodir bo'ladigan tub o'zgarishlar, mamlakatning siyosiy tuzimi va ijtimoiy xayotidagi

islohotlar zamirida yuz berdi. Bu o'z moxiyati bilan dialektik jarayon tarzida namoyon bo'ladi. Bir tomondan obyektiv voqelik ommaviy axborot tizimidan jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan ilmiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, axborotni talab qilsa, ikkinchi tomondan jamiyatning ma'naviy qiyofasini, mafkuraviy manzarasini, odamlarning dunyoqarashini aks ettirib, ommaviy axborot vositalarini asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu holatda birinchidan, dialektik jarayonda shaxsning axborot madaniyatini ro'yobga chiqishi ham sub'yektiv asoslarga ega ekanligi namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, shaxsning informatsion madaniyatining shakllanishi va yuksalishi mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashuvi va fuqarolik ahamiyatining yaratilishi jarayoni bilan bog'lik.

Siyosiy madaniyatni, mamlakatdagi siyosiy hayotni, siyosiy partiyalarni, faoliyati va o'zbek xalqining siyosiy mintaliteti, milliy va diniy qadriyatlarini hisobga olgan holda e'tirof qilish lozim. Siyosiy madaniyatni xalqimizga xos qadriyatlardan, ma'naviyatidan begonlashishiga yo'l qo'ymaslik, fuqarolar, ayniqsa, yoshlar siyosiy madaniyatida milliy ma'naviy qadriyatlarning o'rni masalasiga alohida e'tiborni qaratish zarur. Chunki, dunyo axborot maydonida yoshlarni milliy-ma'naviy qadriyatlardan begonlashtirishga, ularni "vatansiz manqurtlarga" aylantirishga zo'r berilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, milliy-ma'naviy qadriyatlar shaxsni axborot madaniyati shakllanishida jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan omillardandir. Shu o'rinda, hozirgi davrda tobora avj olib borayotgan informatsion tahdidlarni shaxsning axborot madaniyatiga vayronkor ta'sirining maqsadi, mohiyati va vazifalarini tahlil qilishni talab qiladi. Informatsion tahdidlar, insonning, xususan, shaxsning ijtimoiy ongiga salbiy ta'sir orqali va shu tariqa o'zligiga ega bo'lmagan olomoni tarkib toptirishni maqsad qilib olgan.

Informatsion tahdidlar asosan internet vositalari va boshqa ommaviy axborot tizimining keng tarmoqlari vositacida xorijdan turib uyushtirilmoqda. Ularning ko'rinishlari quyidagilardan iboratdir: davlatimizning ijtimoiy va milliy iqtisodiy siyosatini atayin buzib ko'rsatish, mamlakatimiz ma'naviy, madaniy hayoti hamda soxta va bo'xtonga asoslangan xabarlar tarqatish, kichik ijtimoiy muammoni katta yechimi yo'q muammo sifatida talqin etish, muholiflarni gijgijlash, raxbarlarni diktator, zolim deb ko'rsatish, yoshlarni yolg'on g'oyalar va sarob va'dalar bilan chalg'itish. Informatsion tahdidlar shaxs axborot madaniyatini soxta, noilmiy va zararli g'oyalar bilan zaharlaydi.

Axborot texnologiyasi jamiyat rivojida uchta muhim sohada alohida o'rin egallaydi. Birinchidan, axborot texnologiyalari tizimi sivilizasiyali madaniy-

xalqaro jamiyatning rivojlanishida hozirgi davrning o'ziga xos xususiyatlarini, ya'ni dunyo miqyosida, jahon hamjamiyatining globallashuvini ifodalaydi.

Ikkinchisi, global boshqaruv mexanizmini shakllantirish. Global axborot tarmog'ini asosiy jihatlaridan biri xalqaro boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Jahonda turli davlatlar va mamlakatlarda yuz beradigan global muammolarni yechish va hal qilishda global boshqaruv mexanizmi ishga tushadi.

Uchinchidan global axborot texnologiyalarni texnik infrastrukturasi zamonaviy texnologiya darajasida shakllanishiga olib keladigan texnogen omilidir. Globallashuv mohiyatini tushunishda asosiy aspekt monetarizm hisoblanadi, unda iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy rivojlanishning negizi sifatida aks etadi, shuningdek axborot shakllantirish jarayoni ham uning tarkibiga kiradi. Globallashuv dunyo sivilizasiyasi evolyusiyasining yakuniy monetaristik bosqichini ifodalaydi, shu boisdan ham shaxs informatsion madaniyatining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati ortib boradi. Bu bosqichda global moliyaviy munosabatlar shakllanadi va u xalqaro mablag'ni dunyo miqyosida moliyaviy guruhlar, tashkilotlarda to'planishi jarayonini nihoyasiga yetkazadi.

Globallashuv sharoitidagi tezkor axborotlar, dunyoda ro'y berayotgan yangiliklarning bir vaqtning o'zida birnecha tilda va terorchilik ekstremistiklar manfaatlariga hizmat qiladigan yo'nalishda targ'ib qilinishi mafkuraviy va ijtimoiy-siyosiy tahdidlarni kuchaytiradi. Bunday saytlar bir tomondan, terorchilik tashkilotining faol a'zolarini "milliy qaxramon", "vatanparvar" sifatida "ulg'lab", ularni qo'poruvchilik kabi yovuz ishlarini yana ham jonlantirishga qaratilgan. Ikkinchi tomondan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy voqealar haqida yolg'on va bo'xtonlarga to'lib toshgan bunday saytar, eng avvalo, hali dunyoqarashi shakllanib ulgurmagani g'o'r yoshlarga, shuningdek, terorchilarning asl maqsad va muddaolarini bilmaydigan, soxta dabdabali shiorlarga moyil odamlarga mo'ljallangan.

Axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish hisobiga jamiyatda zararli ijtimoiy fikrni shakllantirish, qo'rquv, vahima tarqatish orqali g'oyaviy parokandachilikni keltirib chiqarishdek zararli maqsadlar ko'zda tutiladi. Ana shunday sharoitda axborot xavfsizligini ta'minlash va uni faol kurashchanlik sifatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu masala dunyo siyosati va madaniyati rivojining ustuvor yo'llaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Axborot tizimi sohasida ustuvorlikka erishish milliy xavfsizlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlashning asosiy shakllardan biri deb hisoblanadi.

“Bir haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak: barchamiz demokratiya deb atalgan buyuk maktabning o‘quvchilarimiz. Bu borada hali ko‘p narsalarni o‘rganishimiz zarur. Farzandlarimizni ayni shu ruhda tarbiyalashda jurnalistika sohasi vakillari, muhtaram faxriylarimiz o‘zlarining boy tajribasi va ibratli fazilatlarini bilan alohida namuna ko‘rsatadilar, deb ishonaman” , — deya ta’kidladi Prezident.

Tadqiqot natijalari ta’kidlaydiki ishlab chiqarish hajmini ikki baravar ko‘paytirish uchun axborot miqdorining to‘rt martaga o‘sishi zarur ekan, sanoat mahsulotini o‘n marotaba oshirish uchun yuz martadan ko‘proq axborotlar turi talab qilinadi. Shuning uchun ham globallashtirish sharoitida axborot inson faoliyatining eng qimmatli va muhim mahsulotiga aylanib qoldi. Shuning uchun ham XXI asrni axborot asri deb nomlanayotgani bejiz emas, sanoat, qishloq xo‘jaligi, kichik va o‘rta biznes, transport, savdo, siyosat, fan, ma’orif va soliqni saqlash tizimini axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirish uchun yer qurrasining aholisi axborotni tuzish, qayta ishlash saqlash va tarqatish bo‘yicha malakaga ega bo‘lish lozim.

